

AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE AROCOVERDE – AESA

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE – CESA

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS

DIEGO RONALD BEZERRA CHACON

RAUL GUILHERME MACEDO SILVA

EDMILSON JOSÉ DE SÁ

**A JORNADA DO HERÓI NA OBRA O HOBBIT DE J. R. R. TOLKIEN, À LUZ DOS
ESTUDOS DE JOSEPH CAMPBELL E CHRISTOPHER VOGLER**

Arcoverde

2015

AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE AROCOVERDE – AESA

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE – CESA

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS

**A JORNADA DO HERÓI NA OBRA O HOBBIT DE J. R. R. TOLKIEN, À LUZ DOS
ESTUDOS DE JOSEPH CAMPBELL E CHRISTOPHER VOGLER**

DIEGO RONALD BEZERRA CHACON

RAUL GUILHERME MACEDO SILVA

EDMILSON JOSÉ DE SÁ

Arcoverde

2015

SUMÁRIO

RESUMO	04
ABSTRACT	05
INTRODUÇÃO	05
1 O HOBBIT E SEU AUTOR	06
2 O HERÓI E SUA JORNADA	11
3 A JORNADA DE BILBO	15
CONCLUSÃO	21
REFERÊNCIAS	23

AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE AROCOVERDE – AESA

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE – CESA

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS

Diego Ronald Bezerra Chacon¹

Raul Guilherme Macedo Silva²

Edmilson José de Sá³

**A JORNADA DO HERÓI NA OBRA O HOBBIT DE J. R. R. TOLKIEN, À LUZ DOS
ESTUDOS DE JOSEPH CAMPBELL E CHRISTOPHER VOGLER**

RESUMO

Este artigo tem o intuito de, através dos estudos e métodos de Campbell (2007) e Vogler (2006), relacionados a teoria da *Jornada do Herói*, verificar se a mesma pode ser aplicada na construção das narrativas literárias contemporâneas. Para tanto, tomamos como base literária a obra *O Hobbit* de J. R. R. Tolkien que foi um escritor inglês especializado em linguística com ênfase em antigo e médio inglês, nascido em Bloemfontein, África do Sul, em 3 de janeiro de 1892. Para fins de análise, tomamos com figura representativa do Herói, na obra, a personagem *Bilbo Bolseiro* e analisamos a evolução dela na obra em busca de elementos da *Jornada*, que segundo seus autores estão presente nas mais variadas histórias dos mais variados tempos. Ao final deste trabalho acabamos constatando que esses elementos, de fato, se fazem presentes não apenas no caminho da personagem, como também estão intimamente ligados a nós e nossas vidas.

Palavras chaves: *Hobbit. Tolkien. Jornada. Herói. Campbell. Vogler.*

ABSTRACT

¹Graduando do Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Português e Inglês – AESA/CESA, Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde/Centro de Ensino Superior de Arcoverde.

E-mail: diego.chacon@hotmail.com

²Graduando do Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Português e Inglês – AESA/CESA, Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde/Centro de Ensino Superior de Arcoverde.

E-mail: raulgmsilva@outlook.com

³ Professor do Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Português e Inglês – AESA/CESA, Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde/Centro de Ensino Superior de Arcoverde. E-mail: edjm70@gmail.com

This article aims to, through studies and methods Campbell (2007) and Vogler (2006), related to the theory of Hero's Journey, check whether it can be applied in the construction of contemporary literary narratives. Therefore, we took as a literary work *The Hobbit* by J. R. R. Tolkien, which was an English writer, specialized in Linguistics with emphasis on Old and Middle English, born in Bloemfontein, South Africa, on January 3, 1892. For analysis purposes, we take a representative figure of the hero, in the work, the character *Bilbo Baggins* and analyze the evolution of his work in seeking elements of the journey, which according to its authors are present in various stories from many different times. At the end of this work just noting that these elements, in fact, are not only present in the way of character. They are also closely linked to our lives and us.

Key words: *Hobbit. Tolkien. Journey. Hero. Campbell. Vogler.*

INTRODUÇÃO

Este artigo tem o intuito de, através dos estudos e métodos de Campbell (2007) e Vogler (2006), relacionados a teoria da *Jornada do Herói*, verificar se a mesma pode ser aplicada na construção das narrativas literárias contemporâneas. Para tanto, tomamos como base literária a obra *O Hobbit* de J. R. R. Tolkien.

Com base nesses estudos identificamos uma teoria a respeito de como as histórias, sejam elas contadas oralmente ou escritas, são construídas desde a antiguidade, a exemplo dos mitos, até os dias de hoje. Descobrimos que existem estruturas em comum entre essas histórias no que diz respeito a metodologia de como se contar e escrever desde um simples conto infantil, os mais variados mitos antigos até as obras clássicas e modernas que conhecemos hoje.

Isso nos permitiu levantar alguns questionamentos sobre a aplicação dessas teorias nas obras atuais. Elas estariam de fato presentes na literatura moderna e contemporânea? Todas as diretrizes levantadas por Campbell (*op cit*) e Vogler (*op cit*) poderiam ser aplicadas na construção das narrativas? Até que ponto a *Jornada do Herói* poderia ajudar os escritores em suas obras? E, existia alguma obra atual que contivesse os elementos dessa Jornada?

Diante disso resolvemos analisar essas teorias na obra *O Hobbit*, uma obra mundialmente conhecida e atual, por causa das recentes adaptações cinematográficas, partindo do ponto de vista do herói *Bilbo Bolseiro* e seu papel na história escrita por Tolkien.

Portanto, o trabalho foi estruturado da seguinte forma: em primeiro lugar fizemos uma abordagem teórica sobre a obra *O Hobbit* e sobre o seu autor, em seguida discorremos sobre a teoria da *Jornada do Herói* e os estudos de Campbell (2007) e Vogler (2006) nos livros *O Herói de Mil Faces* e *A Jornada do Escritor*, por fim aplicamos a teoria na obra, verificando assim se estudos teóricos descobertos por nós poderiam ou não ser aplicados ao livro.

I O HOBBIT E SEU AUTOR

J. R. R. Tolkien foi um escritor inglês especializado em linguística com ênfase em antigo e médio inglês, nascido em Bloemfontein, África do Sul, em 3 de janeiro de 1892. Seu pai, Artur Tolkien, trabalhava para um banco na Inglaterra e durante a década de 1890 acabou ganhando uma promoção para trabalhar na sede do mesmo banco na África do Sul, assim ele e sua esposa Mabel Suffield mudaram-se para lá e tiveram seus dois filhos John Ronald e Hillary. Após a morte do pai de Tolkien, o restante da família voltou para a Inglaterra onde a mãe dos dois converteu-se ao Catolicismo Romano e com ajuda do padre Francis Morgan, que era pároco na região de West Midlands onde eles se estabeleceram, recomeçou a criar os filhos.

Tolkien começou a estudar muito cedo as línguas que acabaram por influenciar a construção da língua inglesa como a conhecemos hoje. Esses estudos acabaram influenciando-o, mais tarde, principalmente no seu modo de escrever e de contar histórias. Além do gosto para linguística, Tolkien tinha também um profundo conhecimento histórico das mitologias que cercavam as histórias dos povos que deram origem ao Reino Unido. Afora isso, ele também, desde jovem, já criava as próprias línguas, por mera diversão.

Após a morte de sua mãe, ele e a irmã ficaram sob os cuidados do Padre Francis que cuidou da educação e das necessidades dos dois. Mais tarde, Tolkien entrou para Oxford onde formou-se sem honras em 1913. Lá ele foi muito influenciado pelos clássicos do Inglês Antigo, as Línguas Germânicas (especialmente góticas), Galezes e Finlandeses. Foi também em 1913, que Tolkien começou o seu relacionamento com Edith Bratt que mais tarde viria a ser a sua esposa, com a qual ele teve seus três filhos: Priscilla, Michael e Christopher.

Em 1916, ele retorna a Oxford e se forma novamente, desta vez com honras. Em seguida veio a guerra e Tolkien foi enviado à Frente Ocidental, apenas a tempo para a ofensiva de Somme, porém acabou adquirindo uma doença conhecida como “febre das trincheiras” e foi enviado de volta para Inglaterra.

Durante a guerra suas histórias já haviam começado a tomar forma e foi nas trincheiras que Tolkien começou os primeiros esboços dos contos referentes aos dias antigos da *Terra Média*, que hoje estão publicados num outro livro de sua autoria chamado *Quenta-Silmarillion*, bem como um dos capítulos de sua grande obra *O Senhor dos Anéis*, chamado de *A sombra do passado*. Foi na guerra que ele também perdeu a maior parte de seus amigos da infância e isso também o influenciou na escrita de seus contos.

Após a guerra, ele volta a Oxford desta vez como Professor de Inglês, Inglês Arcaico e Anglo-saxão. Nessa época, ele termina seu primeiro livro, *O Hobbit*, que na realidade era um conto de ninar que Tolkien contava para seus filhos pequenos. Entretanto, essa história só foi publicada em 1937, quando uma pequena parte de *O Senhor dos Anéis* já estava escrita.

É nesse livro, *O Hobbit*, escrito pós-primeira Guerra Mundial, no qual aplicamos as hipóteses levantadas neste artigo.

O livro conta a história de *Bilbo Bolseiro*, um *hobbit*, que nas palavras de Tolkien seria:

Eles são (ou eram) um povo pequeno, com cerca de metade da nossa altura, e menores que os anões barbados. Os *hobbits* não têm barba. Não possuem nenhum ou quase nenhum poder mágico, com exceção daquele tipo corriqueiro de mágica que ajuda a desaparecer silenciosa e rapidamente quando pessoas grandes e estúpidas como vocês e eu se aproximam de modo desajeitado, fazendo barulho como um bando de elefantes, que eles podem ouvir à mais de uma milha de distância. Eles têm tendência a serem gordos no abdome; vestem-se com cores vivas (principalmente verde e amarelo), não usam sapatos porque seus pés já têm uma sola natural semelhante a couro, e também pelos espessos e castanhos parecidos com os cabelos da cabeça (que são encaracolados); tem dedos morenos, longos e ágeis, rostos amigáveis, e dão gargalhadas profundas e deliciosas. ” (TOLKIEN, 2011, p.. 02)

A história desse *hobbit* começa no lugar onde ele viveu toda a sua vida, chamado por Tolkien (*op cit*) de *Condado*. Certo dia, *Bilbo* recebe a visita inesperada do mago *Gandalf*, *O Cinzento*, que lhe lança uma proposta, na qual ele deveria entrar numa aventura e assumir o papel de um ladrão. Nessa aventura iriam também uma caravana com 13 anões, eram eles: *Thorin Escudo-de-Carvalho*, *Dwalin*, *Balin*, *Dori*, *Nori*, *Ori*, *Oin*, *Gloin*, *Bifur*, *Bofur*, *Bombur*, *Kili* e *Fili*. O objetivo dessa aventura era o de recuperar o antigo lar dos anões, *A Montanha Solitária*, que tinha sido roubada pelo dragão *Smaug*. *Bilbo*, enfurecido pela visita surpresa dos aventureiros, não aceita de forma alguma deixar sua vida cômoda e pacata do *Condado*. No entanto, depois de muito refletir e acreditar nas palavras de *Gandalf*, ele decide entrar na aventura.

Montados em pôneis, o grupo começa o caminho passando por alguns testes complicados, principalmente o herói *Bilbo*, que só reconheceu que pertencia ao grupo e a aventura quando

teve que enganar e salvar seus companheiros das mãos monstruosas de um trio de *trolls*, que eram criaturas grandes e feias que devoravam os viajantes nas estradas e que viajavam apenas à noite, pois durante o dia viravam pedras na presença do sol.

Após o encontro com as criaturas eles encontraram no meio de uma planície a passagem secreta para o reino secreto dos *Elfos*, seres mágicos amantes da natureza, imortais e de rostos angelicais, chamado de *Valfenda*. Neste refúgio, o grupo é acolhido e recebe os conselhos do mestre elfo *Elrond*, que os auxilia a desvendarem uma importante pista que os ajudará a recuperar a terra natal dos anões.

Após esse encontro, o grupo segue sua viagem pelas *Montanhas Sombrias*, lá eles foram acometidos por uma tempestade e tiveram que se esconder numa caverna sob as montanhas. No entanto, são pegos de surpresa por um grupo de *Orcs*, seres horrendos e deformados, de pele negra, que num passado longínquo haviam sido *Elfos*, mas devido a profundas e terríveis torturas tornaram-se monstros a serviço das mais obscuras forças das trevas, que os levam para as profundas cavernas das montanhas. Lá eles fogem, mas são perseguidos e, na confusão, *Bilbo* é deixado desacordado para trás.

É nesse momento que *Bilbo*, depois que acorda, no escuro da caverna encontra um anel e guarda-o no bolso, sem lhe dar importância, pois sua principal preocupação era a de estar perdido no escuro. Com ajuda de sua espada mágica, cuja lamina brilha quando *Orcs* estão por perto, ele acha o caminho para a caverna da criatura chamada *Gollum*, um ser esquelético, pálido e de olhos grandes, que lhe propõe um jogo de adivinhação. Se ganhasse, *Gollum* lhe mostraria a saída da caverna. O jogo começa e a criatura perde. Furiosa, vê-se obrigada a cumprir o acordo feito anteriormente, porém, ainda tentando driblar o combinado, ela vai em busca de seu anel mágico, contudo percebe que estava perdido e acusa *Bilbo* de tê-lo roubado.

Ele tenta capturar *hobbit*, mas *Bilbo* coloca o anel sem querer no dedo e fica invisível conseguindo fugir. Na saída das cavernas, *Bilbo* encontra *Gandalf* e os anões e os acompanha, mas, logo à frente, se deparam com um bando de *Wargs*, que nada mais eram que lobos gigantes a serviço dos *Orcs* das *Montanhas Sombrias*. O grupo escapa de ser devorado, ao subir nas árvores e serem salvos pelas águias das montanhas. *Gandalf* conduz o grupo até a casa de *Beorn*, que era, aparentemente, um homem, peludo, que pode transfigurar-se em urso.

Na casa dele, conseguem recuperar suas forças. De volta a sua empreitada, *Gandalf*, o mentor do grupo, deixa *Bilbo* e os anões que estavam prestes a fazer uma das travessias mais perigosas da aventura, passar pela *Floresta das Trevas*.

Depois de um último conselho ao grupo, *Gandalf* vai embora e os deixa na entrada da *Floresta das Trevas*. Eles levam dias atravessando a floresta. Perdidos, saem da trilha e são atacados por aranhas gigantes onde, mais uma vez, *Bilbo*, em poder do anel mágico, faz de tudo para salvá-los. No entanto, os anões são feitos prisioneiros pelos *Elfos* da floresta. *Bilbo*, invisível, invade o palácio dos *Elfos* atrás dos anões. Com muita astúcia, ele elabora um plano para resgatar os anões das celas em que estavam presos, ajudando-os a escapar escondidos em barris, descendo pelo rio que corta a mata em direção a *Cidade do Lago*. Na cidade, erguida sobre palafitas, eles são acolhidos calorosamente e *Thorin* se proclama o “rei sob a Montanha”, que veio recuperar o que lhe pertence.

Recuperados, partem para a *Montanha Solitária*. Depois de dias procurando o portal secreto de entrada da montanha e esperando para abri-lo no dia certo. Eles, finalmente, entram na montanha e os anões começam a pressionar *Bilbo* para fazer aquilo pelo qual foi contratado, roubar a *Pedra Arken*, a joia preciosa do rei anão. Assim, invisível pelo poder do anel mais uma vez, o *hobbit* desce até a câmara onde ficava todo o tesouro dos anões e, escondido, o dragão *Smaug*. *Bilbo* para chamar sua atenção, rouba uma taça de ouro, *Smaug* sente falta do objeto e sai à caça do ladrão. O *hobbit* se aventura até a câmara novamente e ele e o dragão acabam tendo uma longa conversa.

O dragão, enfurecido por não encontrar o ladrão invisível acaba saindo para se vingar dos homens de *Esgaroth*, a *Cidade do Lago*. Na Cidade, depois de muita destruição causada, ele encontra um inimigo a altura, *Bard*, que atira uma flecha no ponto fraco do dragão, que tinha quase toda a pele revestida de ouros e diamantes. Assim, *Smaug* morre sobre a cidade e, junto com ela, é sepultado no lago. Nesse momento, na câmara dos tesouros, *Bilbo* descobre a *Pedra Arken*, e a guarda para si.

Com a Cidade do Lago destruída pelo dragão, *Bard* reúne os homens e mulheres sobreviventes e decidem ir em direção a *Montanha Solitária* pedir ajuda aos anões. Nesse mesmo momento, o *Rei-Elfo* da *Floresta das Trevas*, *Thranduil*, marcha com seu exército também em direção a montanha, alegando que parte daquela riqueza toda, lhe pertence. Ao descobrirem que *Elfos* e Homens estão se dirigindo a montanha em busca do tesouro, *Thorin* envia mensagens pedindo, através dos corvos, socorro ao seu primo *Dain*. Pouco tempo depois, ele e os outros anões formam uma muralha de pedras na entrada de *Erebor*, como era conhecido do reino dos anões.

Com todos presentes na frente das pedras, começa uma intensa negociação, mas *Thorin* se recusa a dar qualquer compensação aos homens e *Elfos*. Com a montanha sitiada, *Bilbo* resolve levar aos sitiados a *Pedra Arken* para que tudo acabe de uma vez, assim ele descobre, que *Gandalf* retornara e que trazia uma mensagem de uma ameaça muito perigosa que estava por vir. O príncipe *Thorin*, quando descobre que a pedra estava com *Bilbo* e que ele a entregara ao inimigo, se enche de vingança contra o *hobbit* e tem uma mudança intensa de personalidade passando de herói e aliado a um vilão.

A essa altura, *Dain*, que estava parado com reforços protegendo *Erebor* daqueles que estão prestes a atacá-la, percebe uma nuvem de morcegos anuncia a chegada dos *Orcs* e *Wargs*. Nesse momento vem o grande clímax do livro, a hora de todos provarem seus valores na grande *Batalha dos Cinco Exércitos*. Homens, *Elfos* e Anões lutam lado a lado por sua sobrevivência e para proteger o tesouro, e quando a batalha parece perdida, as águias das *Montanhas Nebulosas* e *Beorn*, este em sua forma de urso, surgem e resgatam *Thorin*, ferido mortalmente por lanças inimigas.

A batalha acaba e *Thorin*, antes de morrer, faz as pazes com *Bilbo* e é enterrado na *Montanha Solitária* com a *Pedra Arken* e a espada *Orcrist*, que o acompanhou junto ao Escudo-de-Carvalho durante toda aventura, sobre seu túmulo. *Dain* passa a reinar como Rei sob a Montanha e dá um quarto do tesouro para os homens de *Bard*, assim como esmeraldas para o *Rei-Élfico*. *Bilbo* aceita como presentes dois baús, um de ouro e outro de prata.

No fim, muita coisa havia mudado na vida de *Bilbo*, apesar de todas as perdas, ele acabara sendo, para todos, a grande surpresa dessa aventura, menos para *Gandalf* que sempre acreditou no potencial do *hobbit*. *Gandalf* e *Bilbo* voltam com *Beorn* contornando a *Floresta das Trevas*, hospedando-se com este em *Valfenda*. Chegam ao *Condado* um ano após a partida, justamente no dia em que está ocorrendo um leilão de toda a mobília da casa de *Bilbo*, que todos acreditavam que estava morto. *O Hobbit* consegue recuperar seus bens com muita dificuldade, mas acaba perdendo sua reputação de *hobbit* respeitável.

Certo dia, *Gandalf* e *Balin* aparecem novamente em sua porta para contar as novidades da Terra-Média. A antiga cidade dos homens, *Dale*, que ficava próxima aos arredores da *Montanha Solitária* e que outrora fora destruída por *Smaug*, foi reconstruída por *Bard*, assim como a Cidade do Lago, e reina uma forte amizade entre *Elfos*, anões e homens.

Assim Tolkien narra a aventura de *Bilbo*, a qual analisamos diante dos estudos de Campbell (2007) e Vogler (2006), sobre a *Jornada do Herói*, que falaremos agora.

II O HERÓI E A SUA JORNADA

Hoje em dia é comum a leitura de obras de ficção fantástica. Todos os dias vemos novos escritores surgirem em algum lugar, com alguma temática nova ou mesmo reinventando mitologias já existentes e adicionando-as as suas obras de forma original ou mesmo pitoresca. Porém, essas novas histórias, tendo sido criadas ou reinventadas, possuem em seu amago semelhanças que vão além da simples adaptação do folclore mundial e dos mitos que conhecemos.

Essas histórias estão interligadas por uma rede invisível que vem desde os primórdios até os dias atuais. Ela passa pelo nosso subconsciente coletivo e viaja pelos cantos mais profundos de nossos seres e de nossas mentes, pois, apesar de cada história ter suas particularidades, elas possuem em sua estrutura e forma de escrita uma similaridade que já era usada pelas antigas sociedades para contar histórias, para explicar aquilo que era inexplicável, o mito.

De acordo com Campbell (*op cit*) “Quer escutemos, com desinteressado deleite, a arenga de algum feiticeiro de olhos avermelhados do Congo, ou leiamos sutis traduções dos sonetos do mítico *Lao-tse*; quer decifremos o difícil sentido do argumento de São Tomás de Aquino ou ainda o bizarro sentido de um conto de fadas esquimó, é sempre com a mesma história que nos deparamos, história essa que muda constantemente conforme é contada”.

Durante séculos isso vem ocorrendo. Os mitos surgem à medida que não conseguimos explicar o sobrenatural. Nos primórdios das civilizações não havia a ciência exata e o mito era a explicação mais lógica que a mente humana construía para entender o mundo que a cercava. Deuses e criaturas povoavam o subconsciente das pessoas, que eram guiadas pelo medo do desconhecido ou um profundo instinto de sobrevivência inerente a raça humana como um todo.

Campbell (*op cit*) em seu livro *O Herói de Mil Faces* faz um estudo a respeito da estrutura das narrativas das grandes histórias. Por anos viajou pelo mundo colhendo dados e ouvindo contos dos mais variados povos e das mais variadas linguagens. Seus estudos vão desde as construções literárias até as complexas teorias do funcionamento da mente desenvolvidas por Freud e Jung, pois é na mente humana que os mitos estão, é nela que construímos nossas histórias e é das partes mais sombrias e obscuras do inconsciente que, segundo Campbell, surge a criatividade. Segundo ele:

O prodígio reside no fato de a eficácia característica, no sentido de tocar e inspirar profundos centros criativos, estar manifesta no mais desprezioso conto de fadas narrado para fazer a criança dormir – da mesma forma como o sabor do oceano se manifesta numa gota ou todo o mistério da vida num ovo de pulga. Pois os símbolos

da mitologia não são fabricados; não podem ser ordenados, inventados ou permanentemente suprimidos. Esses símbolos são produções espontâneas da psique e cada um deles traz em si, intacto, o poder criador de sua fonte. (CAMPBELL, 2007, p. 15)

É quando dormimos que nosso cérebro organiza e processa as informações recolhidas durante o dia e é quando dormimos que nosso subconsciente projeta nossos medos e nossos receios. Durante o nosso sono nossa mente busca a compreensão para as situações que vivenciamos em nossa vida. Quem nunca teve um sonho obscuro em que tinha de fugir de algo que não podia ver, ou sonhou fazendo coisas que jamais faria quando acordado, ou ainda com criaturas que jamais poderiam existir no mundo real? Esses sonhos são apenas manifestações da nossa mente procurando a luz da razão, mas esses sonhos também são a porta para um mundo de possibilidades de escrita.

Campbell (*op cit*) diz que é através dessa porta que podemos deixar fluir boa parte da criatividade da arte de se contar ou escrever histórias, isso já ocorreu e ainda ocorre. Através de sua compreensão do processo de construção dos mitos ele conseguiu identificar e relacionar inúmeros arquétipos de personagens mais comuns, presentes na grande maioria das histórias. O médico moderno, por exemplo, pode ser comparado ao clássico do Velho Sábio, cuja presença é constante nos contos de fadas, afinal sua figura é vista como o grande guardião da sabedoria e respeito de todos os caminhos secretos e fórmulas poderosas. Ele está sempre presente para ajudar o herói nas provas e terrores da fantástica aventura.

Sendo assim, Campbell (*op cit*) define em seu estudo que o que há em comum entre todas as histórias é a *Jornada* que o herói, ou personagem central, terá de fazer ao longo da aventura e essa *Jornada* estaria intimamente ligada a fatores ou pontos específicos, pelos quais essa personagem teria que passar ao longo do caminho. Esses pontos também são comuns à nossa existência real, pois são equivalentes aos ritos de passagem pelos quais passamos ao longo da vida, durante essa *Jornada* o herói deverá passar por eles para crescer e renascer renovado ao final da aventura. E é justamente nesse ponto que todas as histórias se ligam, pois, a maioria dessas etapas da *Jornada* podem ser encontradas em diversas histórias.

Essa *Jornada* conhecida como a *Jornada do Herói*, divide-se em três momentos específicos, são eles: A partida, a iniciação e o retorno.

A partida é, como a teoria define, os momentos iniciais da história. Ela tem por objetivo retirar o herói do seu mundo de confortos e levá-lo ao mundo da aventura, o mundo das dificuldades. Nesse novo ambiente ele geralmente irá crescer e amadurecer. Ela se subdivide em cinco estágios: *O chamado da aventura*, *A recusa do chamado*, *O auxílio sobrenatural*, *A passagem pelo primeiro limiar* e *O ventre da baleia*.

Cada um deles é responsável por direcionar a personagem para a saída do mundo ao qual ela está acostumada. Essa saída pode acontecer por vários motivos desde a vontade de aventurar-se até mesmo por uma necessidade mais urgente, como, por exemplo, uma busca ou para salvar um ente amado.

Quando o herói chega ao final da primeira etapa ele estará pronto para a segunda parte da *Jornada*, a Iniciação. Ela também se subdivide em estágios específicos. Diferente da primeira etapa da *Jornada* eles agora são seis. *O caminho de provas, O encontro com a deusa, A mulher como tentação, A sintonia com o pai, A apoteose e A benção última*. A segunda fase da *Jornada* é puramente emocional e psicológica, voltada para as mudanças pelas quais a personagem precisa passar para conseguir superar as dificuldades que lhe serão impostas. Somente superando-as é que ela conseguirá o que busca ao final da história. E para superar seus medos o herói terá que solucionar questões relacionadas a sua vida e ao seu passado, assim como nós mesmos o fazemos quando precisamos passar por alguma provação.

Ao final da segunda fase o herói deverá enfim ter encontrado o que buscava quando deixou para trás a sua vida em busca da aventura, assim ele agora poderá retornar para casa com o que Campbell (2007) define como “troféu transmutador da vida”. Essa é a terceira fase da *Jornada do Herói* e como as demais é subdividida em etapas: *A recusa do retorno, A fuga mágica, O resgate com auxílio externo, A passagem pelo limiar do retorno, Senhor dos dois mundos e A liberdade para viver*.

Esta terceira fase preocupa-se em narrar o retorno e explicar como o herói escapou e sobreviveu aos perigos do final da aventura. Aqui ele irá perceber o quanto ganhou e o quanto perdeu ao longo do caminho e terá que se readaptar a sua antiga vida, que na maioria das vezes não será mais como era antes. Assim Campbell (*op cit*) finaliza seus estudos sobre a *Jornada do Herói*.

Tendo como chave *O Herói de Mil Faces* de Campbell (*op cit*), incluímos em nossas pesquisas bibliográficas mais um escritor que trata do mesmo tema em jogo que é *A Jornada do Herói*. Vogler (2006) é um estudioso do trabalho de Campbell (2007), e falou em seu livro *A Jornada do Escritor* sobre o principal tema abordado em nosso artigo. Para Vogler (*op cit*), a inspiração do livro de Campbell (*op cit*), trouxe uma ideia maravilhosa em sua vida no que dizia respeito em como ele podia difundir tal tema tão original e em como poderia ajudar as pessoas com quem ele convivia todos os dias. Ele afirma que:

A Jornada do Herói é nada menos do que um compêndio para a vida, um abrangente manual de instrução na arte de sermos humanos... não é uma invenção, mas uma observação. É o reconhecimento de um belo modelo, um conjunto de princípios que governa a condução da vida e o mundo da narrativa.... É difícil evitar a sensação de que *A Jornada do Herói* existe em algum lugar, de algum modo, como uma realidade eterna, uma forma ideal platônica, um modelo divino. ” (VOGLER, 2006, p.)

Sendo Vogler (*op cit*), um dos consultores de roteiros de filmes de Hollywood mais famosos e conhecidos da atualidade, ele acabou por escrever seu livro com a finalidade de torná-lo um guia prático, com uma escrita realista e acessível, disseminando assim *A Jornada do Herói* não só para toda Hollywood, como também, para todo e qualquer escritor que quisesse aprimorar seus escritos ou ainda para qualquer pessoa que quisesse tomar a *Jornada do Herói* como um ensinamento. Em muitas de suas palestras pelo mundo a fora e em seu livro, Vogler (2006) afirma exatamente isso, que: “*A Jornada do Escritor* foi elaborado como um guia prático para os escritores, mas pode também ser lido como um guia das lições de vida cuidadosamente embutidas nas histórias de todos os tempos. ” A maior parte dos fãs de Vogler (*op cit*) são escritores, porém há também professores, psicólogos, médicos e pessoas que só queriam ter um jeito melhor de enxergar a vida e aventurar-se pelo mundo.

Com Campbell (*op cit*) e Vogler (*op cit*) como nossos teóricos, vamos aplicar em nosso artigo a teoria da *Jornada do Herói* num romance conhecido mundialmente. Observando até onde os elementos, os arquétipos, as ligações, o decorrer da aventura e o desfecho foi aplicado nesse romance. Como Vogler (*op cit*) escreve: “Todas as histórias compõem-se com os elementos da *Jornada do Herói*, mas as unidades podem se arrumar e, praticamente qualquer ordem, para servir às necessidades específicas de sua história. ”

III A JORNADA DE BILBO BOLSEIRO

O Herói é sem dúvida alguma uma das personagens mais importantes de uma história. Segundo Aurélio (2010), “A palavra herói do latim *heroe* é usada para descrever um homem ou um guerreiro que tenha realizado feitos extraordinários de valor e magnanimidade ou apenas para designar o protagonista de uma história. ” Nesse sentido, o Herói é aquela personagem capaz de sacrificar-se em benefício dos outros, sem pedir nada em troca, apenas por que é a coisa certa a ser feita. Assim conforme escreve Vogler (2006), “Os Heróis são símbolos da alma em transformação e da jornada que cada pessoa percorre na vida. Os estágios dessa progressão, os estágios naturais da vida e do crescimento, formam a *Jornada do Herói*. ”

Para este trabalho, tomamos com figura representativa do Herói, a personagem *Bilbo Bolseiro*, criada por J. R. R. Tolkien em *O Hobbit*. Analisamos a obra em busca de elementos dessa teoria, que segundo seus autores está presente nas mais variadas histórias dos mais variados tempos.

Tolkien começa sua história descrevendo sua principal personagem e o mundo em que ela está inserida, mundo esse chamado pelos teóricos de *Mundo Comum*. Vogler (*op cit*) o descreve dizendo: “o *Mundo Comum* é o contexto, a base, o passado do herói.” Assim *Bilbo* era apenas um *hobbit* pacato que vivia numa casa extremamente organizada e confortável, cuja dispensa guardava os mais variados tipos de comidas, pois uma das maiores paixões dele era comer. Afora isso, passava a maior parte do tempo enfiado em livros de aventuras e fumando seu cachimbo. E embora ele se inspirasse nas aventuras desses livros, nunca havia tido coragem de sair da sua zona de conforto, o *Condado*, sua terra natal, e vive-las por si mesmo.

O ponto de partida dessa *Jornada* é justamente *O Chamado a Aventura*, que é descrito por Campbell (2007) como o momento em que um dos arquétipos de personagens chamado de Arauto, aparece para anunciar ao herói que algo está para acontecer. Vogler (*op cit*) o descreve da seguinte maneira “É comum que apareça no primeiro ato uma força que traduz um desafio ao herói. É a energia do arquétipo do Arauto. Como os arautos da cavalaria medieval, os personagens do Arauto lançam desafios e anunciam a vinda de uma mudança significativa.”

De acordo com Vogler (*op cit*) “... é preciso algum evento para ligar o motor, dar a partida na história, uma vez terminado o trabalho de apresentar o personagem principal.” No conto de Tolkien, encontramos tal evento logo nas páginas iniciais, quando o mago *Gandalf*, aparece no *Condado* para convocar *Bilbo* para uma aventura, conforme narra o autor:

Tudo o que *Bilbo*, sem suspeitar de nada, viu naquela manhã foi um velho com um cajado. Usava um chapéu, azul, alto e pontudo, uma capa cinzenta e comprida, um cachecol prateado, sobre o qual sua longa barba branca caía até abaixo da cintura, e imensas botas pretas. (TOLKIEN, 2011, p. 04)

Em seguida nos deparamos com a primeira interação entre o Herói e seu Arauto, que ocorre de modo inusitado “— Bom dia! — disse *Bilbo*, sinceramente. O sol brilhava, e a grama estava muito verde, mas *Gandalf* lançou-lhe um olhar por baixo de suas longas e espessas sobancelhas, que se projetavam da sombra da aba do chapéu.” (TOLKIEN, 2011, p. 04)

Logo em seguida temos a resposta do Arauto, que acaba, em sua fala, nos dando a certeza de que alguma coisa está por vir “— O que você quer dizer com isso? — perguntou ele. — Está me desejando um bom dia, ou quer dizer que o dia está bom, não importa que eu queira

ou não, ou quer dizer que você se sente bem neste dia, ou que este é um dia para estar bem?” (TOLKIEN, 2011, p. 04)

A isso *Bilbo* responde:

— Tudo isso de uma vez — disse *Bilbo*. — É uma manhã muito agradável para fumar um cachimbo ao ar livre. Se você tiver um cachimbo com você sente-se e tome um pouco do meu fumo! Não há pressa temos o dia todo pela frente — então *Bilbo* se sentou numa cadeira a sua porta [...] (TOLKIEN, 2011, p. 04)

Aqui, nos vemos finalmente o convite para a aventura, que é feito ao *hobbit* na fala de *Gandalf* “— Muito bonito! — disse *Gandalf*. — Mas não tenho tempo para soprar anéis de fumaça esta manhã. Estou procurando alguém para participar de uma aventura que estou organizando, e está muito difícil de achar alguém.” (TOLKIEN, 2011, p. 04)

Agora o Herói se encontra em um grande dilema. O convite foi feito e o Arauto aguarda que ele o aceite, contudo isso não é algo fácil, pois é preciso considerar o que acontecerá se ele disser “sim”. Isso é citado por Vogler (2006) da seguinte maneira:

A pausa para medir as consequências faz com que o engajamento na aventura seja uma verdadeira escolha, na qual o herói, após esse período de hesitação ou recusa, dispõe-se a jogar a vida contra a possibilidade de atingir sua meta. Também obriga o herói a examinar a busca com cuidado e, talvez, a redefinir seus objetivos. (VOGLER, 2006, p. 172)

Bilbo, após essa pausa, acaba por recusar o Chamado, pelo menos inicialmente, ele diz não a proposta de *Gandalf*, e devido ao seu modo de vida acaba sentindo-se ofendido, pelo mago tê-lo feito uma proposta como aquela. Como fica demonstrado na sua fala seguinte:

— Acho que sim, por estes lados! Nós somos gente simples e acomodada e eu não gosto de aventuras. São desagradáveis e desconfortáveis! Fazem com que você se atrase para o jantar! Não consigo imaginar o que as pessoas veem nelas. — disse o nosso senhor Bolseiro, [...] depois pegou sua correspondência matinal e começou a lê-la, fingindo não prestar mais atenção ao velho. (TOLKIEN, 2011, p. 4)

Bilbo, por educação e pelas regras de etiqueta, acaba por convidar *Gandalf* para o chá. E *Gandalf*, não aceitando a recusa de *Bilbo* assume o papel de outro arquétipo da *Jornada*, sendo agora o *Mentor*. E para convencer o Herói a participar da aventura ele elabora um plano. Nele ele provoca o encontro de *Bilbo* e uma caravana de anões que precisavam de sua ajuda na aventura. E é nesse encontro que ele se revela de fato como o mentor e arquiteto do plano. Na teoria:

Os mentores fornecem aos heróis motivação, inspiração, orientação, treinamento e presentes para a *Jornada*. Todo herói é guiado por alguma coisa, e uma história que não reconheça isso e não deixe um espaço para essa energia estará incompleta. Quer se exprima como personagem concreto ou um código de conduta interno, o arquétipo do Mentor é uma arma poderosa nas mãos do escritor. (VOGLER, 2006, p. 101)

Desse modo *Gandalf*, acaba convencendo *Bilbo* a embarcar na aventura e ajudar os anões a recuperar sua terra natal. Porém, embora tenha aceitado *Bilbo* ainda não se sentirá parte do grupo por um bom tempo, pois ainda duvida de sua capacidade e não consegue enxergar em si mesmo o que o seu *Mentor* enxerga. Somente ao chegar à próxima etapa da *Jornada* é que o herói de fato irá se entregar aos perigos e possibilidades que a aventura poderá proporcionar.

Essa etapa é descrita por Vogler (*op cit*) como A Travessia do Primeiro Limiar que “é um ato voluntário, pelo qual o herói se compromete integralmente com a aventura.” Isso ocorrerá no encontro assustador com os *Trolls* na floresta. O primeiro teste, pelo qual todo herói deve passar, para se integrar com a aventura. No *Hobbit*, esse teste é narrado quando, a pedido de *Thorin*, *Bilbo* vai investigar uma luz vermelha na floresta escura:

— Agora é a vez do ladrão — disseram eles referindo-se a *Bilbo*. — Você deve ir lá e descobrir tudo sobre aquela luz, e para o que ela serve, e se tudo está perfeitamente seguro e sob controle — *Thorin* disse a *O Hobbit*. — Agora, vá depressa e volte logo, se tudo estiver bem. Caso contrário, volte se puder! Se não puder, pie duas vezes como uma coruja, e uma vez como um mocho, e faremos o que estiver ao nosso alcance. (TOLKIEN, 2011, p. 33)

Ao ser enviado *Bilbo* descobre os *trolls* e acaba ficando em perigo, os anões estranhando a demora acabam indo procurá-lo e são capturados pelos *trolls*:

Os anões tinham ouvido ruídos a distância e depois de esperar por algum tempo que *Bilbo* voltasse ou que piasse como uma coruja, começaram um a um a se arrastar na direção da fogueira [...], segurando nas mãos sacos que usavam para carregar carne de carneiro e outras pilhagens esperaram nas sombras. Assim que cada anão se aproximava e olhava surpreso para a fogueira, para as canecas derrubadas e os ossos roídos, pop!, vinha um saco fedorento sobre sua cabeça e o anão caía. (TOLKIEN, 2001, pá. 36 e 37)

Bilbo que estava escondido é obrigado a enganar os *Trolls* e salvar seus companheiros de viagem da morte. E o consegue quando o sol nasce e transforma-os em pedra. Desse modo ele finalmente descobre que é capaz de ajudar os anões em sua missão e compromete-se com a aventura, atravessando o primeiro limiar.

Seguindo a *Jornada* um dos muitos pontos importantes dela é o encontro do herói com os Guardiões de Limiar. Que são:

Contudo, num nível psicológico mais profundo, eles representam nossos demônios internos: as neuroses, cicatrizes emocionais, vícios, dependências e autolimitações que seguram nosso crescimento e progresso. Parece que cada vez que a gente tenta fazer uma grande mudança na vida, esses demônios íntimos erguem-se com toda a força, não necessariamente para nos deter, mas para testar e verificar se estamos realmente determinados a aceitar o desafio da mudança. (VOGLER, 2006, p. 104)

No livro, esse encontro acontece mais a frente, quando *Bilbo* e seus aliados anões estão se recostando de uma grande tempestade numa caverna no meio das montanhas. Eles verificaram e viram que estava seguro, no entanto, de fato não estava e eles foram feitos reféns pelo bando de *Orcs*, que se esgueiravam na escuridão mais ao fundo da caverna. Esses, os *Orcs*, são os primeiros Guardiões de Limiar da *Jornada*, aqueles que querem impedir o progresso dos heróis nela.

No entanto os *Orcs* não serão os únicos, mais a frente *Bilbo* ainda encontrará vários outros *Guardiões de Limiar* são eles *Wargs*, *Beorn*, que mais tarde se torna um aliado, as aranhas gigantes na floresta, os *Elfos* da *Floresta das Trevas*, etc., eles é que darão movimento e tons a história, farão com que quem a estiver lendo possa sentir exatamente o que o Herói sente, eles são um dos motivos que nos levam a gostar de histórias e a ler livros.

No livro, durante a passagem pelas montanhas, *Bilbo* cai das mãos de um deles, porém por não ser um anão, é deixado para trás. E é aqui que ele encontrara um outro Guardiã bem peculiar.

Essa personagem desempenha aqui o papel de Guardiã de Limiar, contudo mais a frente, em um outro livro de Tolkien acaba se transformando em um tipo diferente de herói o Anti-herói, provando que os arquétipos também não são imutáveis e que assim como as histórias são flexíveis para mudar conforme a necessidade do autor. Esse *Guardião de Limiar* em questão é uma criatura chamada *Gollum*, descrita da seguinte forma na obra:

Ali no fundo, na beira da água escura, vivia o velho *Gollum*, uma pequena criatura viscosa. Era um *Gollum* — escuro como a escuridão, exceto por dois grandes olhos redondos e pálidos no rosto magro. Tinha um pequeno barco e remava no lago quase sem nenhum ruído; pois era mesmo um lago, largo, profundo e extremamente frio. Ele impeliu o barco com os pés grandes pendendo das bordas, mas nunca erguia uma onda a água. [...]. Na realidade, *Gollum* vivia numa ilha de pedra viscosa no meio do lago. Estava observando *Bilbo* a distância com seus olhos pálidos, que pareciam telescópios. *Bilbo* não podia vê-lo, mas ele imagina um monte de coisas sobre *Bilbo*, pois podia muito ver que não se tratava de um orc. (TOLKIEN, 2011, p. 73)

Bilbo precisava sair daquela caverna e achar seus companheiros e *Gollum* era o único que parecia saber a saída dali. Mas, para contar a *Bilbo*, a criatura pediu para que *O Hobbit* passasse primeiro num teste, para saber se ele era merecedor de sair dali e não virar comida dela. São esses testes, orquestrados por esse Guardiões, que dão movimentação a *Jornada* até que ela chegue ao seu ápice. Assim sendo:

A fase de Testes, Aliados e Inimigos nas histórias é útil para as cenas de “travar conhecimentos”, que é quando os personagens se conhecem uns aos outros e a platéia fica sabendo mais sobre eles. Esse estágio também permite que o herói acumule poder e informação, preparando-se para o estágio seguinte. (VOGLER, 2006, p. 212).

Após a entrada e adaptação no Mundo Especial, que é o mundo onde a aventura se concentra, totalmente oposto ao Mundo Comum do começo da *Jornada*, depois dos vários testes e dos vários encontros com aliados. O Herói começa a se preparar para adentrar no centro da *Jornada*, aqui ele se aproxima da etapa chamada de Aproximação da Caverna Oculta, que na realidade é:

[...] reuni todos os preparativos finais para a Provação Suprema. Geralmente, traz o herói à cidadela da oposição, àquele âmagô bem definido em que terão de entrar em cena todas as lições e aliados da *Jornada* recebidos até agora. Novas percepções são testadas, superam-se os obstáculos finais para se chegar ao coração da aventura. (VOGLER, 2006, p. 227).

Na história, *Bilbo* se depara com esse momento, quando chega ao destino final da caravana dos anões, a *Montanha Solitária*, terra natal de *Thorin*, Escudo de Carvalho, que há muito lhe fora roubada. É ali que ele terá que provar seu real valor para seus aliados, desempenhando a função pela qual fora adicionado ao grupo, a de Ladrão. Afinal fora contratado para roubar a *Pedra Arken*, pois somente em posse dela é que *Thorin* poderia reclamar o seu trono. Isso pode ser ilustrado através da fala do próprio *Thorin* diante da porta escondida sob a montanha:

— Agora é a vez do nosso estimado Sr. Bolseiro, que provou ser um bom companheiro em nossa longa estrada e um *hobbit* cheio de coragem e capacidade, que em muito excede o seu tamanho, e, se me permitem dizer, que tem uma sorte que excede em muito o quinhão normal, agora é a vez de ele desempenhar o serviço pelo qual foi incluído em nossa Companhia; agora é a hora de fazer por merecer a sua Recompensa. (TOLKIEN, 2011, p. 207).

Aqui *Bilbo* terá que adentrar sozinho na montanha e enfrentar o dragão *Smaug*, que guarda o tesouro dos anões. Sua entrada na montanha é narrada por Tolkien como um momento de puro medo para o pequeno *hobbit* que ainda assim segue em frente pelo caminho:

[...] além disso, não havia dúvida de que o túnel estava quente. Nuvens de vapor passavam flutuando e ele começou a suar. Um som, também, começou a pulsar em seus ouvidos, uma espécie de borbulhar, como o de uma grande panela no fogo, misturado com um ronco que parecia o ronronar de um gato gigante. Esse som cresceu, até transforma-se no gorgolejo inconfundível de um animal enorme roncando lá embaixo, no clarão vermelho a frente de *O Hobbit*. Foi nesse ponto que *Bilbo* parou. Ultrapassá-lo foi o gesto mais corajoso de toda a sua vida. As coisas tremendas que aconteceram depois não eram quase nada comparadas aquilo. [...] mas, no chão de pedra junto à porta, ergue-se um grande clarão. O clarão de *Smaug*! (TOKIEN, 2011, p. 209 e 210)

Esse encontro é uma das partes mais aterrorizantes e empolgantes do livro, pois *Bilbo* terá de usar de toda a sua astúcia para ludibriar o dragão e roubar a pedra. O que ele acaba conseguindo ao enfurecer o dragão fazendo-o abandonar a montanha. Mais tarde *Smaug* acaba sendo derrotado, contudo agora que não há mais um dragão na montanha, seu tesouro e a Montanha ficam sob o domínio dos anões.

Já de encontro ao final da *Jornada do Herói* existe um momento em que os teóricos chamam de clímax e Provação final. Vogler (2006) diz que: “É o clímax – não a crise – o último encontro com a morte e o mais perigoso.” É nesse momento que, quando todos acham que está tudo resolvido, entra o maior perigo da aventura para os heróis.

Para *Bilbo*, esse momento veio quando os homens e os *Elfos* decidem reclamar parte do tesouro da montanha, por motivos distintos, a *Thorin*, o então proclamado rei. *Thorin*, nega ajuda a esses personagens, e isso acaba culminando numa grande batalha, chamada no livro por *A Batalha dos Cinco Exércitos*, pois é nela em que há o choque final da história entre todas as personagens que por ela passaram. *Bilbo*, teve seu papel desempenhado quando, em porte da pedra desejada por *Thorin*, entrega ao mentor *Gandalf*, para que ele não permita eu haja uma guerra. Para *Bilbo*, essa ação trouxe consequências que provaram que ele era um verdadeiro herói, pois, sabendo que podia perder a amizade de seu aliado, enfrentando-o posteriormente, e sacrificando sua recompensa em prol de um bem comum para todos, fazendo jus ao que Vogler (2006) diz que é: “O conceito simples da Provação é este: os Heróis têm que morrer para poderem renascer.”

A atitude de *Bilbo* e *Gandalf* acabou sendo em vão, mas trouxe provações para todos os personagens da história, que desempenharam seus papéis de típicos arquétipos definidos, e alguns até mudaram de tipo, para combater a chamada Sombra final da *Jornada*. Para o teórico:

O arquétipo Sombra representa as psicoses que não apenas nos prejudicam, mas ameaçam nos destruir. A Sombra pode, simplesmente, ser aquela nossa parte obscura contra a qual estamos sempre lutando, em nosso combate contra os maus hábitos ou velhos medos. (VOGLER, 2006, p. 124).

Chegamos então, ao momento final da *Jornada do Herói*. Depois de muitas batalhas concretas e abstratas enfrentadas durante todo o percurso, vem a hora que o herói tem finalmente sua Recompensa. Essa pode ser, não só como um objeto ou coisa física, mas também uma recompensa emocional, como as experiências ganhadas através de toda a *Jornada*. Para Vogler (*op cit*) “Ninguém pode viver uma experiência no limiar da morte, sem se modificar de alguma maneira.” O mesmo autor fala que “Um retorno pode levantar novas questões – é até desejável que isso ocorra – mas todas as antigas devem ser retomadas. Em geral, os escritores esforçam-se para criar uma sensação de estarem fechando um círculo.”

Para nosso herói, *O Hobbit Bilbo Bolseiro*, essa volta para casa foi completa e nostálgica ao mesmo tempo. *Bilbo* teve uma recompensa física, pois no fim, ganhou uma parte do tesouro dos anões, mas também teve a emocional, pois levava com ele valores e amizades que durariam para o resto de sua vida. Todas as personagens tiveram suas histórias também terminadas e rumadas, e além, ocorre *A volta para casa*. Um desejo que partiu do *hobbit*, pois viu que aquela aventura já havia terminado para ele.

De volta ao *Condado*, muito tempo depois, o herói relembra sua aventura, todos os momentos dela, os bons e os maus, como descreve o autor no final do livro: “Começou a escrever poesia e a visitar os *Elfos*; e, embora muitos balançassem a cabeça e pusessem a mão na testa, dizendo “pobre Bolseiro!”, e, embora poucos acreditassem em alguma de suas histórias, ele foi muito feliz até o fim de sua vida, que foi extraordinariamente longa.” (TOLKIEN, 2011, p. 295)

CONCLUSÃO

A análise realizada neste artigo permitiu concluir que a teoria da Jornada do Herói pode sim ser aplicada em obras mais contemporâneas e, mais especificamente, na que respaldou o trabalho em tela. Ao ver toda a teoria aplicada, percebemos o quanto da Jornada há na obra. Como se o autor, J. R. R. Tolkien, tivesse a usado para escrever sua história. Fazendo intertextualizações das obras dos teóricos, com o romance de análise, podemos notar que na forma, na criação dos arquétipos, no decorrer da aventura e no desfecho, havia presente elementos da Jornada do Herói embutido no livro *O Hobbit*.

A alusão do principal arquétipo da Jornada, o Herói, com a vida real, é também um ponto chave para a compreensão da teoria. Os conceitos psicológicos dos personagens, em conjunto com os mundos vivenciados por eles e o decorrer de tudo, foram ligados pelos teóricos com os do nosso cotidiano. Todos nós temos nossas próprias aventuras e passamos por testes e provações para conseguirmos alcançar nossos objetivos finais, e essas aventuras se repetem diariamente. A Jornada do Herói é também um conceito base para nossas vidas, para ela nós somos nossos próprios heróis. Enxergando, por esse contexto, fica fácil para qualquer pessoa compreender a teoria da Jornada.

Contudo, como dizem os teóricos, a teoria da Jornada do Herói não é como um livro de receitas ou uma bula de um remédio para ser seguida à risca. É para ser vista como um guia, uma luz, para dar bases e conceitos para a criatividade de cada autor. Quem contou ou contar histórias, inconscientemente, vai estar se baseando na teoria da Jornada do Herói. Quanto aos teóricos, enquanto um criou a teoria com anos de pesquisa mitológica por todo o mundo; o outro, experiente em escrita, e admirador do primeiro, trouxe a teoria para os dias de hoje, de uma forma mais prática, com uma desenvoltura mais leve para que todos nós pudéssemos compreender do que ela tratava.

Graças a uma notória afinidade com tal teoria, queríamos compartilhá-la, e parece que conseguimos, a julgar pelas linhas desenvolvidas no trabalho. Como uma vivência para ser levada para todo o tempo, A Jornada do Herói torna-se base para nossas criatividade e um possível guia para enfrentarmos nossos próprios empecilhos e percorremos até o objetivo final tão aguardado, assim como lemos, no dia-a-dia, histórias e romances de todas as culturas e povos.

No mais, esperamos que este trabalho também possa servir como fonte de pesquisa e apoio para qualquer autor ou estudante dos caminhos da escrita. Aqui falamos apenas da Jornada do Herói, contudo há muito mais a ser visto e descoberto, no que diz respeito aos arquétipos e até mesmo na construção das características psicológicas das personagens. Porém, acreditamos que este trabalho possa ser a porta de entrada para o mundo da Jornada do Escritor e para reflexões sobre os demais personagens que ele construiu.

REFERÊNCIAS

CAMPBELL, Joseph. **O Herói de Mil Faces**, tradução de Adail Ubirajara Sobral, II reimpr. Da 1ª ed. De 1989. São Paulo, Pensamento, 2007.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Mini Aurélio: o dicionário da língua portuguesa**, coordenação e edição Marina Baird Ferreira, 8ª ed. Curitiba, Positivo, 2010.

TOLKIEN, J. R. R. **O Hobbit**, tradução de Lenita Maria Rimoli Esteves, Almiro Pisetta: revisão e consultoria Ronald Eduard Kyrmse; coordenação Luis Carlos Borges, 4ª ed. São Paulo, Editora WMF Martins Fontes, 2011.

VOGLER, Christopher. **A Jornada do Escritor: estruturas míticas para escritores**, tradução de Ana Maria Machado, 2.ed. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2006.